

Dinâmica – Escrita de Histórias de Usuário (linguagem acessível)

Aula 1 – Etapa 2

O que é a Escrita de Histórias de Usuário?

É uma técnica que permite organizar as ideias sobre o que o cartaz deve comunicar, colocando o foco no público-alvo e no que ele precisa aprender. As histórias de usuário são registradas em frases curtas e claras, indicando quem vai ler o cartaz, o que precisa entender e qual benefício ou mudança isso pode gerar.

Objetivo:

Ensinar os alunos a identificar os requisitos do cartaz a partir da perspectiva do usuário, escrever histórias de usuário em linguagem acessível e organizar as ideias de forma clara para orientar o desenvolvimento do produto.

Tempo total da atividade:

25 – 35 minutos

Participantes:

4 – 8 participantes por grupo

Materiais:

- Post-its ou cartolinas
- Canetas marcadoras
- Quadro branco ou mesa grande

Passo a passo da dinâmica:

Apresentação do tema e orientação (3–5 min)

- O professor apresenta o tema do cartaz e explica a importância de pensar no público-alvo.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Exemplo de perguntas para guiar a discussão:

- Quem é o público do cartaz?
- O que essa pessoa precisa compreender após a leitura?
- Por que essa informação é importante para ela

Discussão em grupo (10–15 min)

- Os alunos discutem em grupo e levantam ideias sobre o que deve ser comunicado.
- Cada ideia deve ser registrada de forma clara e objetiva, em frases curtas, **seguindo o modelo:**

Como [quem vai ler o cartaz], eu quero [o que preciso entender], para que [qual mudança ou benefício isso pode gerar].

Exemplo:

Registro das histórias (10 min)

- Cada grupo registra suas histórias em post-its ou cartolinas.
- Organizar os post-its de forma visível para todos, facilitando a consulta nas próximas etapas.

Este material está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Compartilhar e validar (5 min)

- Cada grupo apresenta suas histórias de usuário para a turma.
- O professor orienta ajustes, esclarece dúvidas e garante que todas as histórias estejam claras e focadas no usuário.

Resultados esperados:

- Conjunto de histórias de usuário claras e organizadas.
- Identificação de necessidades do público-alvo e objetivos do cartaz.
- Base sólida para as próximas etapas da sequência didática.

Conceitos trabalhados:

- Identificação de requisitos
- Foco no usuário
- Uso de linguagem simples
- Compreensão de diferentes níveis de abstração

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>